

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ЭТНОТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯНГИКУРГАНСКОГО РАЙОНА)

Бобир Одилов

доцент кафедре «История народов Центральной Азии» Ташкентский государственный университет востоковедения, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901605>

Аннотация. В этой статье рассматривается потенциал развития этнотуризма в Наманганской области, в частности, в районе Янгикурган. Известный своим разнообразным культурным наследием и традиционными ремеслами, Янгикурган предлагает уникальные возможности для продвижения этнотуризма посредством таких мероприятий, как ремесленные мастерские, культурные фестивали и сельский опыт. В статье подчеркиваются сильные стороны района в ткачестве, вышивке и гончарном деле, а также потенциал для агротуризма и проживания в семьях, которые дают аутентичное представление о местной жизни. В ней также обсуждаются проблемы развития инфраструктуры и сохранения культурной аутентичности. В целом, исследование предполагает, что при стратегическом планировании и участии сообщества Янгикурган может стать значимым направлением для этнотуризма, способствуя как местной экономике, так и сохранению нематериального культурного наследия.

Ключевые слова: великий шелковый путь, Янги-Курган, ремесла, путешествия, этнотуризм.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buyuk ipak yo'li tarmog'ida joylashgan Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida etnoturizmni rivojlantirish imkoniyatlari tahlilqilingan. Xalqlar tomonidan yaratilgan boy madaniy meros, xususan an'anaviy hunarmandchiligi bilan bog'liq tadbirlar, tajribalar va ustahonalar faoliyati namoyishini tashkil qilish xisobiga etnoturizmni rivojlantirish mumkunligi ochib berilgan. Umuman olganda, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, strategik rejalashtirish va jamoatchilik ishtiroki bilan Yangiqo'rg'on tumani ham mahalliy iqtisodiyotga, ham nomoddiy madaniy merosni saqlashga hissa qo'shadigan muhim etnik turizm mintaqasiga aylanishi mumkin.

Kalit so'zlar: buyuk ipak yo'li, Yangiqo'rg'on, hunarmandchilik, sayohat, etnoturizm.

Abstract. The following article points out the prospects for developing ethnotourism in the Namangan region, with particular attention to the district of Yangikurgan. This district represents rich cultural heritage and a wide variety of traditional crafts. Because of this fact, Yangikurgan opens a great field for developing ethnotourism, craft workshops, cultural festivals, or village guest experiences. The article also explores the district's strong points regarding weaving, embroidery, and pottery; agritourism; and homestays that truly showcase the real-life activities of the locals. This is in the context of infrastructure development challenges and the fight for cultural authenticity. On the whole, this research allows concluding that, with planning and social support, Yangikurgan has all the chances of becoming an important object of ethnotourism and benefiting both local economic interests and intangible cultural heritage.

Keywords: velikiy shelkovy put, New-Kurgan, crafts, puteshestvia, ethnotourism.

Этнотуризм, как уникальная отрасль культурного туризма, предлагает глубокое погружение в традиции, обычаи и повседневную жизнь конкретных регионов. Он предоставляет путешественникам возможность напрямую взаимодействовать с культурным наследием и общественной жизнью места, создавая богатый, захватывающий опыт. Наманганская область, в частности Янгикурганский район, с его разнообразными культурными практиками и традиционными ремеслами, имеет значительный потенциал для развития этнотуризма. В этой статье рассматриваются некоторые ключевые факторы и возможности для расширения этнотуризма в Янгикургане, подчеркиваются уникальные особенности района и преимущества таких инициатив для местных сообществ.

Район Янгикурган, расположенный в восточной части Наманганской области, известен своим ярким культурным наследием, укорененным в многовековых традициях. Район является домом для различных этнических общин, каждая из которых вносит свой вклад в богатую мозаику культурного самовыражения. От народной музыки и танцев до самобытных ремесленных практик, Янгикурган предлагает богатство культурных активов, которые могут быть использованы для развития этнотуризма.

Одной из главных достопримечательностей являются традиционные ремесла, практикуемые в районе. Местные ремесленники специализируются на ткачестве, вышивке и гончарном деле, каждое из которых отражает уникальные художественные стили и техники региона. Эти ремесла являются не только источником средств к существованию для многих семей, но и живым свидетельством культурной преемственности и творчества народа. Развивая этнотуризм вокруг этих ремесел, посетители могут познакомиться с процессом создания этих изделий ручной работы, способствуя пониманию связанных с этим навыков и наследия.

Ремесленный туризм является перспективным направлением для Янгикургана, поскольку он может предоставить посетителям практический опыт местной культуры. Можно организовать мастер-классы и демонстрации опытных мастеров, чтобы туристы могли узнать о традиционных техниках ткачества и вышивки. Например, замысловатые узоры вышивки сюзанае, известные своими яркими цветами и цветочными мотивами, можно было бы продемонстрировать в специализированных мастерских, где посетители не только наблюдают, но и участвуют в процессе создания.

Другим потенциальным направлением является развитие ремесленных деревень или центров, где кластеры ремесленников работают вместе, предлагая всесторонний опыт различных ремесел под одной крышей. Такие центры могут служить культурными координационными центрами, объединяя выставки, торговые точки и интерактивные сессии. Эта модель не только привлекает туристов, но и помогает в сохранении и продвижении традиционных ремесел, предоставляя ремесленникам стабильный источник дохода и поощряя молодое поколение продолжать эти практики.

Район Янгикурган известен своими оживленными культурными фестивалями, которые прославляют богатые традиции и обычаи региона. Такие мероприятия, как Навруз (традиционный праздник Нового года) и местные фестивали урожая, представляют собой идеальные возможности для привлечения этнотуристов. Эти фестивали с их красочными парадами, народной музыкой и танцевальными представлениями, а также традиционными играми предлагают яркие и увлекательные впечатления для посетителей.

Организация этих фестивалей таким образом, чтобы подчеркнуть уникальные аспекты культурного наследия Янгикургана, может значительно стимулировать

этнотуризм. Например, показ традиционных видов спорта, местной кухни и выставок ремесел во время этих мероприятий обеспечит всестороннее культурное погружение. Кроме того, продвижение этих фестивалей на национальном и международном уровне может привлечь разнообразную аудиторию, повышая профиль района как направления культурного туризма.

Помимо культурных достопримечательностей, Янгикурган обладает огромным потенциалом для сельского и агротуризма. Живописные ландшафты района, традиционные методы ведения сельского хозяйства и пастушеский образ жизни предлагают спокойное убежище для туристов, ищущих подлинный сельский опыт. Посетители могут принять участие в таких мероприятиях, как сбор фруктов, выпечка хлеба и выпас скота, получая представление о сельскохозяйственном наследии и повседневной жизни местных общин.

Можно развивать фермерские и деревенские гостевые дома, чтобы обеспечить захватывающий опыт, где туристы живут с местными семьями, изучают их обычаи и наслаждаются традиционным узбекским гостеприимством. Такие инициативы не только обогащают туристический опыт, но и способствуют экономическому благосостоянию сельских домохозяйств, создавая возможности для устойчивого туризма, приносящие пользу местным общинам.

Хотя потенциал развития этнотуризма в Янгикургане существует, есть несколько проблем, которые необходимо решить, чтобы обеспечить его успех. Развитие инфраструктуры является важнейшей областью, поскольку для привлечения и размещения туристов необходимы адекватные транспортные, жилые и коммуникационные возможности. Улучшение доступа к отдаленным деревням, развитие гостевых домов или небольших отелей, а также улучшение местных удобств сделают район более доступным и привлекательным для посетителей.

Еще одним ключевым соображением является сохранение аутентичности. Этнотуризм должен развиваться таким образом, чтобы уважать и сохранять местные традиции, избегая коммерциализации или искажения культурных практик. Участие сообщества имеет решающее значение, гарантируя, что местные жители будут активными участниками развития туризма и что их голоса и интересы будут представлены. Предоставление обучения и поддержки местным предпринимателям и ремесленникам может помочь им эффективно взаимодействовать с туристами и извлекать выгоду из возможностей, созданных этнотуризмом.

Район Янгикурган с его богатым культурным наследием, традиционными ремеслами и живописными сельскими пейзажами имеет значительный потенциал для развития этнотуризма. Продвигая ремесленный туризм, культурные фестивали и сельский опыт, район может привлечь разнообразный круг посетителей, заинтересованных в изучении его уникальной культурной и социальной среды. Тщательное планирование, инвестиции в инфраструктуру и вовлечение сообщества являются ключом к реализации этого потенциала устойчивым и уважительным образом. Благодаря таким усилиям Янгикурган может не только улучшить свое экономическое развитие, но и сохранить и прославить свое культурное наследие, способствуя более широкому росту этнотуризма в Узбекистане.

REFERENCES

1. Sanayeva, L., & Burkhanova, K. (2023). Important principles of eco-tourism development in rural areas of Jizzak region. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 4(6), 269-277.
2. Urunbayev, O., Abdug'offorov, A., & Ro'ziyev, A. (2023). Namangan viloyatida rekreatsion turizmni rivojlantirishda rekreatsion obyektlarni ahamiyati. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(10), 216-220.
3. Orishev, A. (2020). From Ethnographic to Agricultural Tourism: Asian Village in the Eyes of Europeans. *Etnograficheskoe obozrenie*, (6), 180-193.
4. Maksudova, S. (2024). Axsikent tumanining turizm salohiyati. *Innovations in Science and Technologies*, 1(1), 80-83.
5. Mamatov, J. (2024). Namangan viloyati ziyoratgohlarining mahalliy aholi hayotida tutgan o'rni (Chust tumani Bibiona ziyoratgohi misolida). *Zamonaviy jahon tarixshunosligida Farg'ona vodiysi tarixi va madaniyatining yangi tadqiqotlari hamda yondashuvlari* mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari. *Ilmiy nashr.*—Namangan, 13-18.